
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.53+378

DOI 10.5281/zenodo.6694184

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ: АНАЛИЗ МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ «ДАЛЬРЫБВТУЗА»

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM FOR PROMOTING EMPLOYMENT OF GRADUATES: ANALYSIS OF THE OPINION OF DALRYBVTUZ STUDENTS

ЧЕРНАЯ ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА,

к.и.н., доцент,

*Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет.*

CHERNAYA EKATERINA VASILYEVNA,

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Far Eastern State Technical Fisheries University.*

В статье рассматривается необходимость совершенствования системы трудоустройства выпускников. Анализ мнения студентов «Дальрыбвтуза» по решению проблемы трудоустройства позволил сформулировать ряд предложений по совершенствованию взаимодействия вузов с центрами трудоустройства. Предлагаются эффективные мероприятия вуза, кадровых агентств, предприятий бизнеса и государственных структур по решению проблемы трудоустройства выпускников вуза. Автор приходит к выводу, что только система трудоустройства, компонентами которой являются совместная деятельность студентов, вузов, работодателей и органов власти поможет решить проблему трудоустройства.

The article discusses the need to improve the system of employment of graduates. The analysis of the opinion of the students of Dalrybvtuz on solving the problem of employment allowed us to formulate a number of proposals for improving the interaction of universities with employment centers. Effective measures of the university, recruitment agencies, business enterprises and government agencies to solve the problem of employment of university graduates are proposed. The author comes to the conclusion that only the employment system, the components of which are the joint activities of students, universities, employers and authorities, will help solve the problem of employment.

Ключевые слова: *трудоустройство выпускников, взаимодействие вузов с бизнесом, центры трудоустройства, система содействия, мнение.*

Key words: *employment of graduates, interaction of universities with business, employment centers, assistance system, opinion.*

Кадровый вопрос в большей или меньшей степени является актуальной проблемой для всей экономики Российской Федерации. Рыбохозяйственная отрасль не стала исключением. Тенденция такова, что две трети, т.е. 61% выпускников 2016-2018 гг., обучающихся по направлению «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» не работают по специальности [8]. Подобные показатели оказывают сильное влияние на экономическую и управленческую эффективность рыбной отрасли.

Ученые активно разрабатывают данную проблему. В историографии значительный пласт работ посвящен рекомендациям участникам образования и труда, которые, по мнению авторов, должны способствовать улучшению процесса трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Общая тенденция по данной проблеме, которая наблюдается в литературе, связана с тем, что решение кадрового вопроса, т.е. трудоустройства выпускников нельзя перекладывать только на вузы. Авторы считают, что необходимо создать взаимосвязанную систему из студентов, вузов, работодателей и органов власти. Каждый ее участник будет выполнять свои обязанности, что в совокупном эффекте поможет решить данную проблему [2; 3; 6; 7; 10].

В связи с вышесказанным объектом исследования являются студенты Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Предметом – анализ мнения студентов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по вопросу совершенствования системы содействия трудоустройству выпускников.

На основе статей Носова А.Л. [5] и Перезовова О.В., Крайнова Д.В. [4] была разработана анкета «Рекомендации участникам образования и труда для решения проблемы трудоустройства выпускников» (см. табл. 1).

В опросе приняли участия 255 студентов 1 курса по следующим направлениям и специальностям подготовки – ВБб, ПРб, ЭПб, ЭКб, ХТб, ТПб, СТб, УТб, ВТб, ЭНб, СВс, ЭМс, СМс. Результаты анкетирования можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1.

Рекомендации	Результаты (%)
Студентам	
повышение уровня работоспособности	6
освоение творческого подхода к деятельности	11
способность к самообразованию, быстрообучаемость	13
повышение мотивации к трудовой деятельности	22
способность изыскивать и использовать информацию, в т.ч. за пределами Интернета	5
профессиональное развитие в соответствии с тенденциями и инновациями	18
способность эффективно работать в команде	18
развитие навыков объективной оценки себя и презентации работодателю	7
Вузам	
введение в образовательный компонент цикла семинаров (факультативов) по технологии трудоустройства, по умению анализировать современный рынок труда	7
включение в образовательные программы учебных заведений следующих дисциплин: «Психология жизнеспособности и позитивной адаптации», «Психология карьеры», «Технологии поиска работы», «Технологии самопрезентации»	8
развитие деятельности центров содействия трудоустройству и вторичной занятости (в структуре вуза)	17
привлечение работодателей к разработке образовательных программ	13
развитие практики заключения договоров между вузом и предприятиями города по организации стажировок и производственных практик для студентов	22

Продолжение таблицы 1.

создание условий для студентов старших курсов, позволяющих им совмещать работу и учебу	26
проведение тренингов и мастер-классов, посвященных личностному и профессиональному росту студентов вузов	7
Работодателям	
содействие процессу взаимодействия работодателей и учебных заведений по вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства молодежи	21
реализация мероприятий по содействию учебным заведениям в разработке адаптированных к требованиям рынка учебных программ, направленных на повышение качества образования и уровня профессиональной подготовки молодых специалистов	14
участие в разработке программ и проведении производственной практики для студентов старших курсов вузов с дальнейшим их трудоустройством	23
участие в мероприятиях, направленных на трудоустройство выпускников (ярмарки вакансий для студентов и выпускников и т. д.)	17
участие в разработке и реализации профориентационных программ для молодежи	11
разработка и реализация программ, направленных на привлечение выпускников вузов	14
Органам власти	
разработка и реализация программ в сфере трудоустройства выпускников вузов	12
развитие системы содействия трудоустройству выпускников вузов	13
мониторинг и сбор актуальной информации о состоянии рынка труда	9
проведение систематических исследований о потребности в кадрах предприятий и организаций на перспективу	7
расширение сети информационных ресурсов, предоставляющих актуальную информацию о рынке труда и подготовке кадров системой высшего образования	18
развитие системы профориентационной работы с молодежью (в том числе и в рамках обучения в вузе)	8
разработка эффективной институализированной системы содействия молодежи в процессе поиска работы, ориентированной на потребности и нужды самой молодежи	7
юридическое, социально-психологическое просвещение молодежи по проблемам трудоустройства	10
организация круглых столов, семинаров, конференций по проблемам трудоустройства выпускников вузов с привлечением различных общественных организаций	6
обучение специалистов органов образования, центров занятости населения и иных ведомств специфике работы с молодыми специалистами, вышедшими на рынок труда	10
Возраст	
17	2
18	74
19	13
20	3
21	2
22	1
Пол	
Женский	36
Мужской	64

Анализируя данную анкету, можно проследить некоторые тенденции, которые по мнению студентов могут упростить им процесс трудоустройства, а как следствие и улучшить данную систему.

Рис. 1. Рекомендации студентам.

На рисунке 1 видно, что для самих себя 22% студентов рекомендуют повысить мотивацию к трудовой деятельности. То есть будущим молодым специалистам необходимо уметь четко ставить перед собой цели и осознавать мотивацию к их достижению, чтобы понимать, чего они хотят добиться. Тем самым, это облегчит им процесс формирования мотивации к работе, а на более ранних этапах – выбор направления / специальности подготовки и процесса обучения. Также по 18% студентов считают, что им необходимо постоянно развиваться в профессиональном плане, учитывая все тенденции и инновации, и уметь работать в команде. Можно сказать, что студенты осознают, что в быстроменяющемся современном мире любая профессия, особенно связанная с технологиями, требует постоянного саморазвития для того, чтобы оставаться востребованным специалистом. Также они понимают, что мало быть профессионалом в своем деле, необходимо владеть таким навыком как коллективный труд, т.е. уметь находить точки соприкосновения с абсолютно разными людьми в достижение единого результата.

Рис. 2. Рекомендации вузам.

Среди рекомендаций для вузов (см. рисунок 2) студенты на первое место (26% ответов) ставят возможность одновременно учиться и работать. Начиная с 3 курса, студенты считают, что им необходимо включаться в трудовую деятельность и вуз должен этому способствовать, 22% респондентов хотят, чтобы Дальрыбвтуз расширил их возможности в плане стажировок и производственных практик, для чего необходимо наладить более тесный контакт с предприятиями города и края. 17% считают, что в структуре высшего учебного заведения необходимо более активно развивать деятельность центров трудоустройства и вторичной занятости, причем с уклоном в профессиональную направленность Дальрыбвтуза.

Рис.3. Рекомендации работодателям.

Из рисунка 3 видно, что студенты Дальрыбвтуза хотят от работодателей, чтобы они приняли активное участие в их трудоустройстве. 23% студентов считают, что работодатели должны не только участвовать в разработке рабочих программ и проведении производственных практик, но и отслеживать результаты их реализации студентами, на их основе гарантировать лучшим старшекурсникам дальнейшее трудоустройство на своем предприятии; 21% – уверены, что работодателям необходимо проявлять больше инициативы при взаимодействии с высшим учебным заведением не только при подготовке кадров, но и при их трудоустройстве; 17% респондентов желают, чтобы работодатели более активно участвовали в мероприятиях, направленных на содействие по трудоустройству выпускников – ярмарки вакансий, карьерные форумы, тренинги, семинары и т.д.

Рис. 4. Рекомендации органам власти.

На рисунке 4 показано, что 18% студентов Дальрыбвтуза хотят расширения и доступности сети информационных ресурсов по своей профессиональной подготовки. Заметно, что будущие молодые специалисты желают иметь единую базу данных, в которой будет представлена актуальная информация со стороны рынка труда, работодателей, вузов и т.д. Например, по поручению главы Росрыболовства И. Шестокова в 2019 г. для молодых специалистов создана и действует автоматизированная информационная система [9]. 13% ответивших выступают за создание единой структуры, которая охватывала бы все элементы, способствующие трудоустройству. Например, был принят план действий, который будет способствовать началу трудовой деятельности дипломированных специалистов [1]. В нем были предложены мероприятия, которые в целом отражены в рекомендациях органам власти (см. табл. 1). Поэтому можно сказать, что у студентов есть запрос к органам государственной власти на

все эти мероприятия. 12% студентов считают, что именно государству необходимо больше создавать и реализовывать программ по трудоустройству выпускников вузов. Например, совершенствование механизма целевого обучения, восстановление практики распределения выпускников на предприятия, государственные гарантии для выпускников при трудоустройстве и др.

Таким образом, для работы и развития системы трудоустройства выпускников необходимо, чтобы все компоненты этой системы (студенты, вузы, работодатели, органы власти) совместно выполняли свои обязанности для достижения данной цели. Поскольку рекомендации для всех участников этого процесса тесно связаны и взаимозависимы друг от друга. Основываясь на анализе мнения студентов Дальрыбвтуза, для совершенствования системы трудоустройства можно дать следующие рекомендации. Для студентов сформировать навык постоянного саморазвития, как в профессиональной, так и социальной сферах. Высшим учебным заведениям перестроить образовательный процесс так, чтобы студенты могли совмещать учебу и работу по направлению обучения. Работодателям стать более открытыми и доступными, сопровождая студентов на всем процессе обучения и трудоустройства. А также более широко внедрить производственные структуры в систему вуза. Органам государственной власти в целом взять на себя больше гарантий в сфере трудоустройства выпускников вузов. И создать актуальную всеобъемлющую информационную сеть, где в доступной форме студенты и выпускники могут получить информацию по возможностям своего трудоустройства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова Г.В., Мирзабалаева Ф.И., Бондарчук А.Г. Проблемы трудоустройства выпускников образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса // Экономика труда. 2020. Том 7. № 12. С. 1249-1268.
2. Былков В.Г. Особенности преобразования трудового потенциала в процессе интеграции выпускников учебных заведений на рынок труда // Экономика труда. 2021. Том 8. № 3. С. 275-294.
3. Гуртов В.А., Степуть И.С., Шабаева С.В. Выпускники вузов на рынке труда Дальнего Востока // Высшее образование в России. 2019. № 12. С.36-52.
4. Колтунова Ю.И. Трудности трудоустройства и профессиональной адаптации выпускников вузов // Вестник ЧелГУ. 2014. №24 (353). С. 68-71.
5. Носов А.Л. Проблемы и перспективы трудоустройства выпускников в условиях уровневой подготовки кадров // Концепт. 2014. № 12. С. 6-10.
6. Никулина Ю.Н. Оценка уровня конкурентоспособности: взгляд молодых специалистов // Экономика труда. 2015. Т. 2. № 1. С. 51-60.
7. Никулина Ю.Н. Молодежь на рынке труда региона: актуальные вопросы трудоустройства и занятости // Экономика труда. 2019. Том 6. № 2. С. 747-762.
8. Перезовова О.В., Крайнова Д.В. Корреляционная зависимость успешности выпускника и успешности ВУЗа, факторы, влияющие на успешность выпускника // АНИ: педагогика и психология. 2019. №2 (27). С. 128-132.
9. Сербина Н.В. Проблема трудоустройства выпускников вузов: карьерная компетентность как условие их адаптации к рынку труда // Экономика труда. 2021. Том 8. № 12. С. 1501-1512.
10. Солнцев О.В. Проблемы трудоустройства выпускников высших и средне специальных учебных заведений в России // Материалы XII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: <https://scienceforum.ru/2020/article/2018019218> (дата обращения: 10.01.2022).

© Черная Е.А., 2022.